

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 5
ISSUE 3

2024

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 3

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

Ф.А. Бахритдинова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ю.К. Еронов

доктор медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

кандидат медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2024-3>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

F. Bakhritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.K. Eronov

Doctor of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Омонова Мафтуна Шавкат кизи К ВОПРОСУ О МИКРОФЛОРЕ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПОЛИПОЗНОМ СИНУСИТЕ.....	7
2. Амонов Шавкат Эргашевич, Умаров Улугбек Хусанович, Ражабов Аскар Хамракулович ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ИНОМЕД ФАСТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ.....	11
3. Терехов Алексей Борисович, Кадыров Маъруфжон Худойбердиевич, Кадыров Максуджон Маъруфжонович, Ворисов Акбар Ахзарович, Кадырова Сехрангез Маъруфжоновна НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛОМБИРОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА НА ПЕРИАПИКАЛЬНЫЕ ТКАНИ ПРИ ВЫВЕДЕНИИ ЗА ВЕРХУШКУ КОРНЯ.....	16
4. Боймуратов Шухрат Абдужалилович, Хатамов Улугбек Алтибаевич, Усманов Саидъало Усмон угли ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ НА УВЕЛИЧЕНИЕ РИСКА ТРАВМ ЧЕЛЮСТНО- ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ.....	23
5. Исхкаова Зухро Шарифкуловна ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ (обзор литературы).....	27
6. Narziyeva Dilfuza Baxtiyorovna YUZ-JAG' SOHASIDA YIRINGLI YALLIG'LANISH JARAYONI MAVJUD BEMORLAR LIMFATROP USULDA DAVOLANGANDA, AJRATIB OLINGAN QO'ZG'ATUVCHILARNING DINAMIK O'ZGARISHI.....	34
7. Хазратов Алишер Исомиддинович, Ризаев Жасур Алимджанович, Алиева Дилфуза Акмаловна, Ганиев Абдуваз Абдурахатович ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОТ РАКА ПОЛОСТИ РТА В МИРЕ И СОСТОЯНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	39
8. Шомуродова Гулчехра Хуршидовна, Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна, Хасанов Ахмаджон Одилжон ўгли СОСТОЯНИЕ ПАРОДОНТА И ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ КУРЕНИЯ.....	46
9. Курбонов Хуршед Рахматуллаевич, Орипов Фирдавс Суръатович, Пресняков Евгений Валерьевич, Емелин Алексей Михайлович, Деев Роман Вадимович СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГИСТОМОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕН-АКТИВИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ГЕЛЕВОМ НОСИТЕЛЕ.....	52
10. Sadriev Nizomiddin Nazhmiddinovich OPTIMIZATION OF THE PREVENTION OF DENTAL DISEASES IN MECHANICAL ENGINEERING WORKERS.....	61
11. Vohidov Elbek Rahimovich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Nazarova Nodira Sharipovna PARODONT TO'QIMASI KASALLIKLARI HOLATINI HOMILADOR AYOLLARDA KLINIK KO'RINISHI VA RIVOJLANISHINING ANAMIYATI.....	66
12. Абдуқодиров Абусалом, Бахриев Улугбек Тоштемирович, Мухамедиева Феруза Шухратовна, Абдуқодиров Давиржон Абусалом угли ИСТОРИЯ ОРТОГНАТИЧЕСКОГО ИСПРАВЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ.....	71
13. G'afforov Sunnatullo Amrulloevich, Shamsieva Mahfuza Olimjon qizi, Axrarova Shoira Ibragimovna TUG'MA MIYA FALAJI MAVJUD BOLALARNING OG'IZ BO'SHLIG'I SUYUQLIGINING FIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY XUSUSIYATLARI.....	78
14. Бакиева Шахло Хамидуллаевна, Джураев Жамолбек Абдукахарович, Каримбердиев Бахриддин Исмаиллоевич РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИКО-РЕНТГЕНИЧЕСКОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ РЕШЕТЧАТОЙ ПАЗУХИ И СТЕНОК НОСО-СКУЛО-ГЛАЗНОГО КОМПЛЕКСА.....	84

15. Buzrukzoda Javokhirkhon Davron AUGMENTATION OF THE ALVEOLAR PROCESS VOLUME IN THE MAXILLARY REGION USING A TITANIUM FIBER-BASED MEMBRANE.....	90
16. Isxakova Zuxro Sharifkulovna YUZ JAG' SOHASI YIRINGLI-YALLIG'LANISH KASALLIKLARINI ZAMONAVIY BOG'LOV VOSITALARI BILAN DAVOLASH SAMARALIGINI OSHIRISH.....	94
17. Samieva Gulnoza Utkurovna, Baxranova Malika Shavkatovna, Usmanova Kamilla Baxtiyorovna SURUNKALI LARINGOTRAXEITDA HALQUM SHILLIQ QAVATIDAGI MORFOFUNKSIONAL POLIMORFIZM.....	97

Исхакова Зухро Шарифкуловна
Самаркандский государственный
медицинский университет

**ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
(обзор литературы)**

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13759180>

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются этиология, патогенез и клинические проявления гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. В общеклинической практике гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области по частоте встречаемости (от 40 % до 60 %) занимают одно из основных мест и обращают особое внимание хирургов и стоматологов (Т.А. Гвозденко., О.Ю. Кытикова., Т.И. Виткина ., 2013). В основном это связано с риском развития тяжелых осложнений, таких как, тромбоз вен лица, сепсис, медиастинит и синусов головного мозга (Б.Р. Гельфанда., 2016).

Существенными этиологическими факторам, доводящие к развитию гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области, являются одонтогенные и пародонтологические заболевания (В.А. Монаков, А.Л. Савельев., 2014; Е.Н. Кириченко, Е.В. Елисеева, А.Я. Саркисов., 2015). Также надо обращать внимания и на такие источники инфекции, как отогенные, воздухоносные пазухи, тонзиллярноглоточные и другие источники.

Ключевые слова: Гнойно-воспалительные заболевания, челюстно-лицевая область, флегмона.

Iskhakova Zuxro Sharifkulovna
Samarkand State Medical University

**ETIOLOGY, PATHOGENESIS AND CLINICAL MANIFESTATIONS OF PURULENT-INFLAMMATORY
DISEASES OF THE MAXILLO-FACIAL REGION
(literature review)**

ANNOTATION

This article discusses the etiology, pathogenesis and clinical manifestations of purulent-inflammatory diseases of the maxillofacial region. In general clinical practice, purulent-inflammatory diseases of the maxillofacial region in terms of frequency of occurrence (from 40% to 60%) occupy one of the main places and pay special attention to surgeons and dentists (T.A. Gvozdenko., O.Yu. Kytikova., T. I. Vitkina ., 2013). This is mainly due to the risk of developing severe complications, such as facial vein thrombosis, sepsis, mediastinitis and sinuses of the brain (B.R. Gelfanda., 2016).

Significant etiological factors leading to the development of purulent-inflammatory diseases of the maxillofacial region are odontogenic and periodontal diseases (V.A. Monakov, A.L. Saveliev., 2014; E.N. Kirichenko, E.V. Eliseeva, A. .Ya. Sarkisov., 2015). It is also necessary to pay attention to such sources of infection as otogenic, airy sinuses, tonsillar-pharyngeal and other sources.

Key words: Purulent-inflammatory diseases, maxillofacial region, phlegmon.

Isxakova Zuxro Sharifkulovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

**YUZ-JAG' SOHASI YIRINGLI YALLIG'LANISH KASALLIKLARINI ETIOLOGIYASI, PATOGENEZI VA
KLINIK KECHISHI HOLATI
(adabiyotlar sharhi)**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada yuz-jag' sohasi yiringli-yallig'lanish kasalliklarining etiologiyasi, patogenezi va klinik ko'rinishlari muhokama qilinadi. Umumiy klinik amaliyotda yuz-jag' sohasi yiringli-yallig'lanish kasalliklari paydo bo'lish chastotasi bo'yicha (40% dan 60% gacha) asosiy o'rindardan birini egallaydi va yuz-jag' jarrohlar va stomatologlar alohida e'tibor beradi (T.A. Gvozdenko., O.Yu.

Kytikova., T. I. Vitkina., 2013). Bu, asosan, yuz tomirlari trombozi, sepsis, mediastinit va miya sinuslari kabi og'ir asoratlarni rivojlanish xavfi bilan bog'liq (B.R. Gelfand., 2016).

Yuz-jag' sohasi yiringli-yallig'lanish kasalliklarini rivojlanishiga olib keladigan muhim etiologik omillar odontogen va periodontal kasalliklardir (V.A. Monakov, A.L. Savelyev., 2014; E.N. Kirichenko, E.V. Eliseeva, A. Ya. Sarkisov., 2015). Shuningdek, infeksiyaning otogen, sinusitlar, tonsilitlar, faringitlar va boshqa manbalariga e'tibor qaratish lozim.

Kalit so'zlar: Yuz-jag' sohasi, yiringli-yallig'lanish kasalliklari, flegmonalar.

Введение: Во времена Цельса (1 век н.э.) были описаны местные признаки воспаления (краснота, опухоль, боль, повышение температуры) (В.И. Стручков, А.В. Григорян, В.К. Гостищев 1975). Воспалительный процесс, в котором есть гнойное содержимое может локализоваться, и поверхностно в тканях, и в глуболежащих пространствах на довольно значительном протяжении, которое дальнейшем может привести к образованию межмышечной флегмоны. Если распространению инфекции происходит по подкожной клетчатке, то воспаление переходит в разлитую эпифасциальную флегмону с отслоением и деструкцией участков кожного покрова (И.Р. Гильц 2016). Этим проблемам были посвящены очень много исследований, в которых имеются и работы Гильц И.Р., Черноморченко Н.С., Фомичев Е.В. и другие исследования, в которых ученые обращают внимание на то что, микробиологический посев (пейзаж) условно-патогенной микрофлоры в гнойной ране более разнообразный при сопутствующей патологии. На примере сахарного диабета где чаще всего встречаются *Lactobacillus* и *Candida*, при пневмонии и бронхитах – *Klebsiella ornithinolytica*, *Klebsiella pneumoniae*, *Klebsiella oxytoca* и другие. При поверхностных гнойно-воспалительных процессах челюстно-лицевой области, могут быть характерны припухлость тканей с местным повышением температуры, покраснение кожи или слизистой оболочки полости рта над очагом воспаления. При глубоких формах гнойно-воспалительных процессах челюстно-лицевой области в основном типичны боль и нарушение жевательной функции, глотания и дыхания. При сочетанном поражении двух и более анатомических областей, и клетчаточных пространств, клиническая картина становится более разнообразной, что часто усложняет диагностику гнойно-воспалительного процесса [2, 5]. Безусловно, когда внедряется патогенная микрофлора в организм, наблюдается ответная реакция всего организма в целом. Ответная реакция организма зависит от ряда условий. В основном, это количество бактериальных токсинов и продуктов распада тканей, когда они проникают в периферическое русло из очага инфицирования, которое приводит к снижению сопротивляемости организма [1, 3, 4, 28]. Формирующаяся интоксикация влечет за собой нарушение функций кроветворения в костном мозге и как следствие – анемию и ошутимое изменение состава белой крови [6, 12, 14, 35]. По форме ответа организма на гнойно-воспалительный процесс разделяют нормергический, гиперергический и гипергический (анергический) разновидности течения заболевания [11, 70]. Этим вопросам посвящена работа ученых из ближнего зарубежья, так Ву Вьет Куонгом с соавт. [74] проводились исследования в данном направлении, после чего были детализированы механизмы образования реакций организма на воспаление с стороны этиологии и патогенеза. Для гиперергической реакции отмечается бурное развитие процесса с распространением на окружающие ткани, который вызывает обширные отеки, с вовлечением в

воспалительный процесс лимфатических сосудов, выраженный симптом гнойно-резорбтивной лихорадки. При этой разновидности течения заболевания, несмотря на своевременное лечение, может наблюдаться летальный исход. Для нормергической реакции организма воспалительный процесс охватывает наименьший объем тканей, отмечается повышением температуры тела до 38,5 °С, менее выражен интоксикационный синдром, лейкоцитоз и нейтрофилез, чем при гиперергической реакции. При таком развитии клинической картины, своевременном оказании помощи (вскрытии очага инфекции) и адекватно проведенной терапии удается достичь положительного эффекта лечебных мероприятий. Для гипергического течения воспаления гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области встречается чаще, в 60 % случаев [44, 47, 56, 69] и отличается слабым проявлением ответа общей и местной реакциями организма. Во время атаки высоковирулентной инфекции защитные барьеры организма срабатывают медленно, которое приводит к прорыву микроорганизмов через лимфатические пути в кровеносное русло и развитию генерализованного процесса. М.В. Кирпичников с соавт. [68], в своих научных трудах обращают внимание специалистов на то, что при слаботекущем развитии гнойно-воспалительного процесса увеличивается нагрузка на систему иммунитета и это может привести к ее истощению и повреждению. При этом требуется более углубленное и комплексное клиничко-лабораторное исследование, и новые многообещающие методы лечения.

Еще в исторические времена факты свидетельствуют о том, что люди ещё в древности пытались лечить раны. Промывали раны и накладывали повязки с применением различных природных продуктов. Использовали сухой мох, листья в качестве перевязочного материала. В древнем Египте, Индии, Греции, Китае, Византии существовал хирургический раздел медицины. В Древнем Египте за 6000 лет до н.э., для лечения ран использовались растительные продукты (масло, мед, вино, смолы и др.), которыми пропитывали льняные повязки и прикладывали на рану. В древней Индии (V в. до н.э.) повязки пропитывали маслами, для перевязочного материала применяли ткани: льняные, шерстяные и шелковые, кожу и древесную кору. Самым первым отцом медицины и хирургии тех времен считается врач Древней Греции – Гиппократ (ок. 460–370 гг. до н.э.), в его научных трудах ученые нашли отражение основные принципы лечения ран с учётом гнойных осложнений. Его принцип «Ubi pus ibi evasue» («Увидев гной, эвакуируй») – один из основополагающих канонов в лечении гнойно-воспалительных заболеваний и в наше время. В Древней Греции широко использовался гипертонический раствор (морская вода), металлический дренаж для лечения гнойных ран [70, 72]. Бруно де Лангобурго (1250) внес значительный вклад в учение о раневом процессе, его учение сохраняет актуальность вплоть до наших дней. Он указал что заживление ран можно разделить двумя видами

– первичным и вторичным натяжением (*prima, secunda intentie*).

В различные годы различными учеными было написано множество работ, посвященных гнойной ране и методам ее заживления. Например, итальянским хирургом Лукка (1200), швейцарцем Парацельсом (1493–1541), англичанином Дж. Листером (1827–1912), русским хирургом Н.И. Пироговым (1810–1881) и многими другими. Но, только Н.И. Пирогов (1810–1881), первый указал что в самой больнице может развиваться внутрибольничная инфекция и предложил использовать антисептические препараты для лечения и профилактики осложнений: настойку йода, спирт, раствор нитрата серебра. Также в дальнейшее развитие отечественной хирургии после Н.И. Пирогова внес свой вклад Н.В. Склифосовского (1836–1904). Он был одним из первых, кто начал развивать антисептический метод в России, используя в качестве антисептических средств дихлорид ртути, йодоформ. Уже во второй половине XIX века ученые активно разрабатывают и внедряют в медицинскую хирургическую практику асептические методы. Разработка физической антисептики принадлежит М.Я. Преображенскому, а применение этих методов в клинической практике – М.С. Субботину [94]. К изучению клинической картины и путей развития нагноительных процессов Профессор В.Ф. Войно-Ясинецкий выработал научный подход. Ведущим в хирургическом лечении инфекционно-гнойного процесса он считал создание условий для адекватной эвакуации экссудата [8, 15, 24, 30, 61]. А также он предложил и ввел патогенетическое применение, разработанных им форм (мазей и суспензий), на основе антисептиков, ферментов и сорбентов. Идея профессора применения прототипа современных мазей – «катаплазм», реализована в создании современных мазей: «Левомеколь», «Левосин». В настоящее время стандарт оказания помощи больным с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области, учитывая правила гнойно-септической хирургии, должен быть комплексным. На первом месте остается экстренное хирургическое лечение. Хирургическая обработка, дренирование гнойного очага в сочетании с эмпирически назначенной антибактериальной терапией и дальнейшей ее корректировкой на этиотропное антибактериальное лечение с противовоспалительной, дезинтоксикационной, симптоматической терапией [1, 4, 8, 18, 27]. Для оптимизации лечения пациентов с флегмонами челюстно-лицевой области Т.В. Гайворонская с соавт. [22, 42], предложили включить в схему базисной терапии рексод и мафусол. Исследования показали, что их применение оказывает высокую эффективность в коррекции про-/антиоксидантной системы организма. Для увеличения эффективности лечения пациентов с гипергической реакцией М. Порфириадис с соавт. и Е.В. Фомичев с соавт. [39] предлагали применять иммуномодулирующий препарат «Полиоксидоний», который способствовал активизации функции макрофагов и лимфоцитов, а также сокращению сроков ликвидации воспаления и стимуляции репаративных процессов. Хороший результат показывают Ю.В. Шикова с соавт. [10, 19, 23] в своей работе лечения инфицированных ран в гнойно-некротической фазе раневого процесса при местном применении мази, содержащей фурацилин, лидокаин и дибунол, которая оказывала противовоспалительное, противовирусное,

противомикробное, анестезирующее, стимулирующее, антиоксидантное и регенераторное действие.

Д.И. Тазин с соавт. [13, 61] предложили использовать дренирующий сорбент «ВитаВаллис» с целью улучшения результатов лечения больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области. Во время применения сорбционного материала «ВитаВаллис» было доказано что, при местном лечении больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области, способствует более быстрому улучшению общего состояния пациента и купированию местных признаков гнойно-воспалительного процесса. Разработанный дренирующий сорбент доказал свою эффективность для местного лечения гнойных ран. В.А. Монакова с соавт. [5, 11, 31, 54] к проблеме лечения больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области посвятили следующее исследование. Учеными была предложена собственно разработанная промывная дренажно-вакуумная система с использованием материала со сквозной пористостью. В исследовании описаны возможные схемы работы, предложенной конструкции, а также принцип и механизм действия, получены положительные результаты ее применения. Все выше перечисленные методы комплексного лечения повышают противовоспалительное звено иммунитета, помогают снижению эндогенной интоксикации, решают проблемы воспалительной реакции, улучшению кровоснабжения тканей, ускоряют процесс репарации. Достижением является более быстрое выздоровление больного, сокращение сроков лечения таких пациентов и снижение числа осложнений [5, 8, 13, 15, 41, 46, 71]. Даже на предпринятые попытки оптимизации комплексной тактики лечения больных данной категории, остается много нераскрытых вопросов, которые требуют дальнейшего решения от ученых. Также остается актуальным изучение и разработка технологий с использованием новейших медикаментозных, физико-химических способов, улучшающих качество лечения гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области [7, 9, 10, 14, 41, 50, 52]. В середины от XIX до середины XX веков основным перевязочным материалом считалась корпия. При помощи бинта из материи ее фиксировали к ране [2, 13, 100]. Однако корпия в процессе изготовления чаще загрязнялась микроорганизмами, и это приводило к снижению ее дренирующих качеств. Прародителем антисептического метода лечения ран считался англичанин Дж. Листер. Знаменитая в своем кругу повязка Дж. Листера состояла из трех слоев. Первый слой, прилегающий к ране, представлял собой шелковую ткань, пропитанную карболовой кислотой. Второй или средний слой состоял из несколько слоев марли, так же пропитанных карболовой кислотой. Третьей или верхний, защитный слой был представлен прорезиненным воздухопроницаемым материалом «макинтош». Из-за своих побочных отрицательных действий на рану больного и медицинского персонала, листеровская повязка не получила распространения [1, 14, 19, 21, 36, 55, 64.]. В концах XIX в. в клинической практике практиковали более 20 антисептических препаратов для лечения ран: йод, перманганат калия, спирт, ксероформ, йодоформ, нитрат серебра и др. Со второй половины XIX в. в хирургической практике использовались лен, кудель, хлопок, мох, торф и др. в качестве перевязочных материалов, которые имели абсорбирующие свойства [1, 4, 14, 49, 66, 73]. Антисептика,

даже несмотря на ее большую роль, оказала и неблагоприятное влияние на тактику лечения ран. С точки зрения данного метода доминирующим считалось ликвидация микробов в ране, что отодвигало на задний план задачи хирургической ее обработки. На первый план выдвигалось использование антисептических препаратов совместно с повязкой. Оказалось, ясным что формирование повязок из старого льняного тряпья и канатов – это одна из причин нагноения ран, для снижения переноса инфекции повторно использование повязками нельзя [1, 2, 3, 15, 34, 45, 57]. В 1868 г. Л.П. Пелехин для лечения гнойных ран воспользовался марлевыми, льняными тампонами, пропитанными растворами ксероформа, йодоформа и др., обладающих абсорбционной способностью. А в 1872 г. Н.В. Склифосовский донёс до всего мира то что, дренирующие свойства льняных перевязочных средств, основываются на законах физики [64, 71]. Бесценную роль сыграл М.Я. Преображенский в формировании учения о повязках. В его публикации «Физическая антисептика при лечении ран» (1894) [14, 67, 72] предоставлена ценность физических свойств перевязочных материалов: пористость, гигроскопичность, всасываемость, теплопроводность и др. Ф. Эсмарх в 1876 г. разработал индивидуальный перевязочный пакет (ИПП), в России данная идея была поддержана Н.А. Вельяминовым только в 1885 г. [16, 24, 47, 59]. Мазевые повязки начали применяться в 1914–1917 гг. В России для этой цели использовали вазелин [13, 33, 34, 52]. После окончания Первой мировой войны деятельность ученых из различных стран сосредоточивается на постижение процесса раневого заживления, в поиске новых, более эффективных антисептиков и на развитие способов лечения ран. В 1929 г. Е. Howes et al. представили методику исследования прочности раны в ходе нормального заживления. Они разработали классификацию раневого процесса, который складывался из трех фаз: латентной, регенерации и реорганизации рубца и эта классификация до нынешнего времени является основополагающей в практике хирургии [1, 3, 7, 11, 17, 20, 34, 45, 51, 63]. При оказании первой помощи применялась давящая асептическая повязка из индивидуального перевязочного пакета (ИПП). На дальнейших этапах применялись повязки с антисептиками. Большую пользу в теорию и практику лечения ран внесла школа А.В. Вишневого [4, 14, 47]. Е. Gelinsky (1954) создал перевязочное средство из тканой неабсорбирующей пластиковой пленки, прикрепленной к абсорбенту. R.H. Rice et al. (1955) разработали Telfa-повязку, состоящую из комбинации полиэстеровой пленки и абсорбента. В работах Т. Gillman et al. (1956, 1957) уточнены показания и противопоказания к использованию такого типа повязок [3, 7, 11, 24, 25, 37, 39, 46, 52]. К «совершенной» повязке в 1954 г. J.T. Scales сформулировал следующие требования:

- высокая проницаемость и сорбционная способность;
- низкая адгезия к ране, умение фиксации к коже и барьерные функции для микроорганизмов;
- гипоаллергенная;
- выполнимость стерилизации и бюджетность [2, 13, 17, 27, 74].

В 1962 г. G.D. Winter исследовал значение микросреды, образуемой повязкой, для раневого заживления [18, 23, 36, 37, 45, 47, 54, 55, 62, 65, 68]. Ученый показал, что во влажной раневой среде, отмечается усиление миграции эпителиальных клеток, а также изложил идеальную раневую повязку, предоставляющий газообмен между

раневого поверхностью и атмосферой. В 1970–1980 гг. теория преимущества «влажного» заживления раны была подкреплена основательными работами D.T. Rovee и W.H. Eaglstein et al. [20]. G.D. Winter, H. Maibach и C.D. Hinman в 1962–1963 гг. внедрен принцип «влажного заживления рань» [9, 12, 17, 19, 26, 56, 58, 60, 61, 74]. Возникает очередной класс перевязочных материалов – раневые покрытия. Во влажной среде активность раневых протеаз высока, что приводит к очищению раны и не позволяет высыхать нервным окончаниям, ослабляющий болевой синдром. За счет этого значительно сократился период лечения гнойного очага, травматизация грануляции снизилось. [3, 5, 12, 14, 18, 43, 46, 52, 59, 74]. После 50-60х годов XX в. отличалась обширным числом экспериментальных работ по вопросам закрытия ран. Успехи биохимии, молекулярной биологии, иммунологии и других наук способствовали дальнейшему прогрессу в изучении процессов воспаления и регенерации (В.С. Пауков, Р.В. Петров, В.В. Серов, А.И. Струков, А.М. Чернух, О. Alvarez, N.S. Harris, T.K. Hunt, E.E. Peacock, M.C. Robson, T.D. Turner, W. van Winkle и др.) [1, 7, 12, 14, 25, 28, 37]. Научные успехи и преимущества производства в течении последних годов разрешили внедрить в практику новые перевязочные материалы, покрытия и средства для лечения ран: протеолитические ферменты, иммобилизованные на матрицах [2, 4, 50, 57, 60], сорбционноактивные средства [4, 16, 17, 19, 20, 25], перевязочные материалы, обладающие пролонгированной антимикробной активностью [10, 12, 15, 18, 26, 27], коллагенсодержащие раневые покрытия [5, 9]. Аквасель с серебром, нетканая повязка которая применялась при инфицированных ранах у детей и провели сравнительную оценку традиционных методов лечения с 2010 г. по 2012 г. в городе Москва А.Н. Смирнов, М.А. Голованев [12, 46, 71] на базе отделения неотложной и гнойной хирургии ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова. Они отметили сокращение сроков очищения гнойного содержимого, заживления ран и безболезненность перевязок. Даже в наше современное время, где очень много разработано медицинских технологий с помощью которых диагностика и лечение различных заболеваний выполняется на высшем уровне. Но лечение гнойно-воспалительных заболеваний разного этиопатогенеза в настоящее время остается нерешенной проблемой [1, 3, 4, 14, 22, 65]. По мере того как развивалась медицина, сменялись способы лечения, лекарственные препараты и их формы, а общепринятые понятия ведения ран с учетом стадийности раневого течения немного поменялись и сводиться к содействию естественного процесса заживления, проявления эффективного и деликатного ухода за раной. Выполнимыми могут быть эти требования при ведении ран местно, т.е. под повязками, но требования к раневым покрытиям очень высоки. Требования эти сводятся к тому, чтобы раневые покрытия обладали атравматичностью, безопасностью, способностью абсорбировать, иметь способность проницаемости для газов, предотвращать от реинфекции мягких тканей, помогать сохранению влажной среды в ране во всех фазах заживления [15, 18, 24, 53, 69, 74]. Да очень много трудов которых авторы посвятили ведению больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области, но единой тактики ведения больных вышеуказанной категории в настоящее время не разработано. Из года в год не переставая проводятся

различные разработки по усовершенствованию способов и методов лечения гнойно-воспалительных ран [11, 12, 16, 21, 73].

Список литературы:

1. Исхакова, З. Ш., Исхакова, Ф. Ш., Нарзиева, Д. Б., Абдуллаев, Т. З., & Фуркатов, Ш. Ф. (2023). Использование остеогенного материала для замещения полостных дефектов челюстей. *Formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences*, 2(15), 43-48.
2. Zuxra, I., Nabixon, A., Dilmurod, A., & Savlatshox, X. (2024). ANALYSIS OF 3D PRINTING TECHNOLOGIES IN MODERN DENTISTRY. *SAMARALI TA'LIM VA BARQAROR INNOVATSIYALAR JURNALI*, 2(3), 315-321.
3. Исхакова, З. Ш., & Шомуродов, К. Э. (2023). ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ. *ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ*, 4(4).
4. Бекмуратов Л.Р. (2023). Сердечно-сосудистые заболевания у больных сахарным диабетом. *Талим ва ривойланиш тахлили онлайн илмий журналы*, 3 (1), 193-198.
5. Хазратов, А. И., Абдуллаев, Т. З., Фуркатов, Ш. Ф., & Нарзиева, Д. Б. (2023). Особенности течения туберкулёза у подростков. *Pedagogical sciences and teaching methods*, 2(19), 87-94.
6. Davrnovich, M. D., Isomiddinovich, M. F., Sharifkulovna, I. Z., & Saidolimovich, K. A. (2022). THE PROGRAMME FOR THE COMPREHENSIVE TREATMENT OF MAXILLOFACIAL PHLEGMONITIS PATIENTS WITH VIRAL HEPATITIS B. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 6365-6372.
7. Iskhakova, Z. S., Iskhakova, F. S., & Narzieva, D. B. (2022). The use of osteogenic material to replace jaw cavity defects. *Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny)*, 25(4), 20-25.
8. Ibragimov, D., Boymuradov, S., Gaffarov, U., Iskhakova, Z., Valieva, F., & Kuchkorov, F. (2021). IMMUNOCORRECTION OF PATIENTS IN COMPLEX TREATMENT WITH COMBINED INJURIES OF THE FACE BONES. *InterConf*, 712-720.
9. Ismatov, F., Ibragimov, D., Gaffarov, U., Iskhakova, Z., Valieva, F., & Kuchkorov, F. (2021). ASSESSMENT OF RISK FACTORS INFLUENCING DENTAL HEALTH IN HIGHER EDUCATION STUDENTS. *InterConf*, 721-732.
10. Ibragimov, D. D., Gaffarov, U. B., & Sh, I. Z. (2021). Conducting immunomodulatory therapy in the complex treatment of patients with combined injuries of the Facial Bones. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 2(1), 132-138.
11. Шомуродов, К. Э., & Исхакова, З. Ш. (2020). Повышение эффективности лечения гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области с применением современных перевязочных средств. Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тези доп. І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 травня 2020 р.–Дніпро, 2020.–Т. 2.–611 с., 564.
12. Исхакова, Ф. Ш., Хамракулова, Н. О., & Хушвакова, Н. Ж. (2018). Оценка эффективности лечения бактериального рецидивирующего синусита. Прорывные научные исследования как двигатель науки, Сборник статей.
13. Iskhakova, Z. S., Iskhakova, F. S., & Narzieva, D. B. (2022). The use of osteogenic material to replace jaw cavity defects. *Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny)*, 25(4), 20-25.
14. Ибрагимов, Д. Д., Гаффаров, У. Б., Исхакова, З. Ш., Рустамова, Г., & Усмонов, Р. Ф. (2019). Основные свойства препарата «лорамор» в комплексном лечении гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. In *Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: сборник статей IV Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, IV Всероссийского форума медицинских и фармацевтических вузов «За качественное образование», (Екатеринбург, 10-12 апреля 2019): в 3-х т.-Екатеринбург: УГМУ, CD-ROM.. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.*
15. Гаффаров, У. Б., Ибрагимов, Д. Д., Исхакова, З. Ш., & Сулейманов, Э. К. (2019, April). Подбор антибактериальной терапии в комплексном лечении гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. In *Материалы Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов Россия г. Кемерово (Vol. 11, p. 12).*
16. Гаффаров, У. Б., Исхакова, З. Ш., Максудов, Д. Д., & Ахмедов, Б. С. (2019). Свойства препарата «Бактизев» в комплексной терапии гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. *Вопросы науки и образования*, (27 (76)), 89-93.
17. Ибрагимов, Д. Д., Гаффаров, У. Б., Исхакова, З. Ш., Имамов, К. Н. У., & Ахмедов, Б. С. (2019). Использование остеопластического материала для заполнения дефекта при радикулярных кистах челюстей. *Достижения науки и образования*, (11 (52)), 94-96.
18. Ибрагимов, Д. Д., Гаффаров, У. Б., Исхакова, З. Ш., & Кучкоров, Ф. Ш. (2018). Клиническое наблюдение наличия в протоке крупного конкремента поднижнечелюстной слюнной железы. *Том–ii. ТОМ–II*, 447.
19. Ибрагимов, Д. Д., & Исхакова, З. Ш. (2018). Хирургический подход при приобретенных дефектах мягких и частично костных тканей нижней и верхней челюсти. *Современные достижения стоматологии*, 55-55.
20. Исхакова, З. Ш., & Нарзиева, Д. Б. (2018). Изучение местного иммунитета у больных с одонтогенными воспалительными заболеваниями. *Современные достижения стоматологии*, 56-56.
21. Хасанов, Х., Исхакова, З., & Джураев, Д. (2015). Состояния полости рта у больных с переломами нижней челюсти до и после шинирования. *Журнал проблемы биологии и медицины*, (4, 1 (85)), 119-121.

22. Исакова, З., Самадов, Б., Махмудов, Ж., Ибрагимов, Д., & Усманов, Р. (2014). Прогнозирование осложненного течения одонтогенных флегмон челюстно-лицевой области с клинико-иммунологическими особенностями. Журнал вестник врача, 1(3), 105-107.
23. Мухамадиева, П., Худойназаров, У., & Исакова, З. (2014). Лечение трофических язв венозной этиологии у геронтологических больных. Журнал проблемы биологии и медицины, (1 (77)), 51-53.
24. Ибрагимов, Д. Д., & Исакова, З. Ш. (2018). Хирургический подход при приобретенных дефектах мягких и частично костных тканей нижней и верхней челюсти. Современные достижения стоматологии, 55-55.
25. Хушвакова, Н. Ж., Хамракулова, Н. О., Исакова, Ф. Ш., & Неъматов, Ш. (2020). Оптимизированный метод лечения острого катарального среднего отита у детей. Евразийский Союз Ученых, (11-2 (80)), 18-20.
26. Давронова, Г. Б., & Исакова, Ф. Ш. (2016). Эффективность озонотерапии при нейросенсорной тугоухости сосудистого генеза. In Situ, (5), 41-43.
27. Исакова, З. Ш., Нарзиева, Д. Б., & Исакова, Ф. Ш. (2023). Роль гидроксипатита и эллаговой кислоты в остеогенезе. Innovative developments and research in education, 2(14), 116-124.
28. Хушвакова, Н. Ж., Давронова, Г. Б., & Исакова, Ф. Ш. (2014). Оптимизация лечения приобретенной сенсоневральной тугоухости. In Новые технологии в оториноларингологии (pp. 118-124).
29. Давронова, Г. Б., & Исакова, Ф. Ш. (2016). Эффективность озонотерапии при нейросенсорной тугоухости сосудистого генеза. In Situ, (5), 41-43.
30. Исакова, З. Ш., Нарзиева, Д. Б., & Исакова, Ф. Ш. (2023). Роль гидроксипатита и эллаговой кислоты в остеогенезе. Innovative developments and research in education, 2(14), 116-124.
31. Хушвакова, Н. Ж., Давронова, Г. Б., & Исакова, Ф. Ш. (2014). Оптимизация лечения приобретенной сенсоневральной тугоухости. In Новые технологии в оториноларингологии (pp. 118-124).
32. Yokubovich, S. I., Sharipovna, I. F., & Jurakulova, H. N. (2021). New Approaches in the Treatment of Odontogenic Sinusitis. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 2(2), 57-60.
33. Хушвакова, Н. Ж., Хамракулова, Н. О., & Исакова, Ф. Ш. (2015). Возможности местного применения озонотерапии в лечении хронических средних гнойных отитов у больных с заболеваниями крови. Российская оториноларингология.– 2015, 5, 76-78.
34. Хамракулова, Н. О., Хушвакова, Н. Ж., Исакова, Ф. Ш., & Тургунов, Б. Ш. (2016). ВЫБОР ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ ИСХОДЯ ИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ТЕЧЕНИЯ. In Научные механизмы решения проблем инновационного развития (pp. 233-239).
35. Давронова, Г. Б., Хушвакова, Н. Ж., Исакова, Ф. Ш., & Соатмуратов, Х. А. (2014). Оптимизация лечения нейросенсорной тугоухости у детей с неврологической патологией. Вестник Казахского Национального Медицинского Университета, (4), 66-67.
36. Хушвакова, Н. Ж., Хамракулова, Н. О., & Исакова, Ф. Ш. (2014). ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕСТНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ. In Новые технологии в оториноларингологии (pp. 124-129).
37. Iskhakova, F., Akhmedova, K., & Tulayev, B. (2024). SYMPTOMS OF LARINGITIS IN CHILDREN, SOME COMMENTS ABOUT PREVENTION MEASURES. Евразийский журнал академических исследований, 4(2), 197-201.
38. Давронова, Г. Б., & Исакова, Ф. Ш. (2016). Эффективность озонотерапии при нейросенсорной тугоухости сосудистого генеза. In Situ, (5), 41-43.
39. Rizaev, J. A., Khazratov, A. I., Akhmedov, A. A., & Isaev, U. I. (2021). Morphological picture of the resistance of experimental rats against the background of carcinogenesis. Actual problems of dentistry and maxillofacial surgery, 677-678.
40. Ахроров, А. Ш., Исаев, У. И., & Ёкубов, Ф. П. (2023). СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ТРАВМОЙ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА. Journal of new century innovations, 21(1), 126-129.
41. Джалалова Д., Исаев У. и Ахмедов А. (2023). Улучшение сохранности объема альвеолярного барьера с использованием фрагмента удаленного зуба. Наука и инновации , 2 (Д1), 90-97.
42. Isayev, U. I., & Akhmedov, A. A. (2023). Olingan tish bo'lagidan foydalanib alveolyar o'siq hajmini saqlab qolishni takomillashtirish. Boffin Academy, 1(1), 271-283.
43. Ismailovich, I. U. (2023). TISH OLDIRGAN BEMORLARDA OLINGAN TISHLAR BO'LAGIDAN FOYDALANIB KATAKNI YOPILISH USULI VA QON LAXTAGI OSTIDA TISH KATAGINING BITISH BOSQICHILARINI QIYOSIY TAQQOSLASH. ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 4(4).
44. Isaev, U. (2024). ОБЗОР СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕМА АЛВЕОЛЯРНОЙ КОСТИ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЗУБА. Medical science of Uzbekistan, (1), 18-26.
45. АХМЕДОВ, Д., Фарангиз, М. А. Ё. Р. У. Ф. О. В. А., & Жамшид, М. У. М. И. Н. О. В. (2024). ЭНДОДОНТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ. SAMARALI TA'LIM VA BARQAROR INNOVATSIYALAR JURNALI, 2(3), 346-360.
46. Шодиев, С. С., Исмаилов, Ф. А., Нарзиева, Д. Б., Тухтамишев, Н. О., & Ахмедов, Б. С. (2019). Эффективность применения отвара аниса при лечении перимплантитов. Достижения науки и образования, (11 (52)), 99-103.
47. Ризаев, Ж. А., Нарзиева, Д. Б., & Фуркатов, Ш. Ф. (2022). РЕГИОНАРНАЯ ЛИМФОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ФУРУНКУЛАХ И КАРБУНКУЛАХ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ. ТОМ-1, 386.
48. Нарзиева, Д. Б., & Алиев, Х. Р. (2020). Эффективность применения «zub-pre» при воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области. ББК, 56, 168.
49. ИСАКОВА, З., & НАРЗИЕВА, Д. (2010). 1. Карякина ИА Особенности общеклинических проявлений синдрома Гольденхара. Системная интеграция в здравоохранении, 2, 18-31.

50. Кубаев, А. С., Абдукадыров, А. А., & Юсупов, Ш. Ш. (2013). Особенности риномаксиллярного комплекса у взрослых больных с верхней микрогнатией. *Здобутки клінічної і експериментальної медицини*, (2), 117-119.
51. Мирзоев, Ф. Р., Кубаев, А. С., Абдуллаев, А. С., Бузрукзода, Ж. Д., Шавкатов, П. Х., & Мардонкулов, Ш. К. (2021). Компьютерная томография в диагностике реабилитации пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, ассоциированной с переломом нижней челюсти в области суставного отростка. In *VOLGAMEDSCIENCE* (pp. 745-747).
52. Kubaev, A. S. (2020). Algorithm for the diagnosis and treatment of upper micrognathia taking into account morphofunctional changes in the middle zone of the face. In *European research: Innovation in science, education and technology* (pp. 98-101).
53. Кубаев, А. С. (2020). Оптимизация диагностики и лечения верхней микрогнатии с учетом морфофункциональных изменений средней зоны лица. *Научные исследования*, (3 (34)), 33-36.
54. Rizaev, J., & Kubaev, A. (2021). Preoperative mistakes in the surgical treatment of upper retro micrognathia. *European journal of molecular medicine*, 1(1).
55. Ибрагимов, Д. Д., Гаффаров, У. Б., Валиева, Ф. С., & Усманов, Р. Ф. (2019). Применение препарата «отвара аниса» в комплексной терапии гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. In II Международной научно-практической on-line конференции Актуальные вопросы медицинской науки в XXI веке Ташкент.
56. Ashurov, A. M., Voymuradov, S. A., Khayruddinova, Z. R., & Ibragimov, D. D. (2016). Posttraumatic rhinosinusitis in patients with cranio-facial injuries. *European science review*, (3-4), 78-79.
57. Ибрагимов, Д. Д., Гаффаров, У. Б., & Кучкаров, Ф. Ш. (2017). Результаты применения остеорегенераторных препаратов при травматических повреждениях лицевого скелета. *Биология ва тиббиёт муаммолари халқаро илмий журнал*, (4), 1-98.
58. ХАЗРАТОВ, А. И., ХАСАНОВ, И. И., АДИЛОВ, А. А., & УГЛИ, Х. Н. Н. (2022, June). СРАВНЕНИЕ РЕЗОРБЦИИ МАРГИНАЛЬНОЙ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ОДНОЭТАПНОЙ И ДВУХЭТАПНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ. In *E Conference Zone* (pp. 122-127).
59. Халматова, М. А., Ахтамов, Ш. Д., & Хазратов, А. И. (2017). Проблемное обучение в магистратуре направления челюстно-лицевая хирургия. Теоретические и практические проблемы образовательной системы при подготовке высококвалифицированных стоматологов, 631-632.
60. Касимова, Ш. О., Кубаев, С. Э., Хазратов, А. И., Качалиев, Х. Ф., & Жабборова, З. Б. (2022). Оценка эффективности лечения больных после травмы третьей ветви тройничного нерва. *Проблемы биологии и медицины*, 134(1), 36-39.
61. Rizaev, J. A., & Bekmuratov, L. R. (2022). Prevention of tissue resorption during immediate implant placement by using socket shield technique. *Art of Medicine. International Medical Scientific Journal*, 2(3).
62. Alimjanovich, R. Z., & Rustamovich, B. L. (2022). НОВЫЙ ПОДХОД К ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РЕЗОРБЦИИ ТКАНЕЙ ПРИ НЕМЕДЛЕННОЙ УСТАНОВКЕ ИМПЛАНТАТА. *JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE*, 7(5).
63. Rustamovich, B. L. (2022). The Problem of Maintaining the Volume of Bone Tissue After Tooth Extraction and Ways to Solve it. *Eurasian Medical Research Periodical*, 15, 96-100.
64. Rustamovich, B. L. (2024). Advantages of the Vestibular Shield Technique for Simultaneous Implantation. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 4(2), 246-250.
65. Рустамович Б.Л., Акрамовна Р.Н. (2024). Двухэтапная дентальная имплантация у больных сахарным диабетом: особенности реабилитационного периода. *ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ*, 4 (2), 242-245.
66. Akmal o'g'li, J. E., & Umar o'g'li, B. X. (2024). Radiation Research Methods as a Criterion For Assessing the Quality of Osteoregenerative After Sinus Lift. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 3(2), 920-923.
67. Akmal o'g'li, J. E., & Umar o'g'li, B. X. (2024). The Use of a Composite Synthetic Osteoplastic Substitute to Increase the Volume of the Alveolar Bone of the Jaws Before Dental Implantation. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 3(2), 358-362.
68. Zafarovich, A. T., & Aslidinovich, I. F. (2022). Use of Single-Stage Dental Implants for Varying Degrees of Alveolar Atrophy. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(3), 782-786.
69. АБДУЛЛАЕВ, Т., Набихон, А. Б. Р. О. Р. О. В., Дилмурод, А. Б. С. А. Л. А. М. О. В., & ХАСАНОВ, С. (2024). ОБЗОР, ОТОБРАЖАЮЩИЙ РЕАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ В 3D-ПЕЧАТИ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИМПЛАНТОЛОГИИ. *SAMARALI TA'LIM VA BARQAROR INNOVATSIYALAR JURNALI*, 2(3), 361-373.
70. Исмаатов, Ф. А., Мустафоев, А. А., & Фуркатов, Ш. Ф. (2023). АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕСТЕРОИДНЫХ АНТИВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ИЗЛЕЧЕНЬЕ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО АЛЬВЕОЛИТА. *THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH*, 1(12), 49-57.
71. Фуркатов, Ш., Ахмедов, Д., Маъруфова, Ф., & Муминов, Ж. (2024). ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ И ОПТИМАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИХ ЛЕЧЕНИЯ. *SAMARALI TA'LIM VA BARQAROR INNOVATSIYALAR JURNALI*, 1(6), 568-573.
72. Шадиёв, С., & Мусурманов, Ф. (2017). Микробиологическая оценка эффективности фитотерапии при флегмонах челюстно-лицевой области у детей. *Журнал проблемы биологии и медицины*, (2 (94)), 139-141.
73. Мусурманов, Ф. И., & Кубаев, А. С. (2022). Пулатова БЖ METABOLIK SINDROM BILAN KECCHAYOTGAN YUZ-JAG 'SOHASI FLEGMONALARINING KLINIKO-IMMUNOLOGIK XUSUSIYATLARI. *ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ*, 3(4).
74. Мусурманов, Ф. И., Кубаев, А. С., & Пулатова, Б. Ж. (2022). METABOLIK SINDROM BILAN KECCHAYOTGAN YUZ-JAG 'SOHASI FLEGMONALARINING KLINIKO-IMMUNOLOGIK XUSUSIYATLARI. *ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ*, 3(4).

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000